

mit der «Rakete» zum größten Bauplatz Europas

Kapitän Boris Stojkovic, Donauschiffer seit 20 Jahren, jetzt auch Jus-Student, lenkt seit drei Jahren ein sowjetisches Tragflächenschnellboot vom Typ «Raketa» mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zirka 70 Stundenkilometer donauabwärts. Bei 40 km/h taucht der Rumpf des 27 Meter langen Bootes auf und liegt 70 bis 80 Zentimeter über dem Wasserspiegel. Die landschaftlich großartige, 240 Kilometer lange Reise von Belgrad zum «Eisernen Tor», dem letzten Gebirgsdurchbruch der Donau, wird von der Tag- und Nacht-Reise auf gewöhnlichen Donauschiffen zum Vier-

Stunden-Ausflug. Aber nicht in erster Linie der Touristik dienen die russischen «Raketen». Sie schaffen vor allem die schnellste Verbindung zwischen der jugoslawischen Hauptstadt und der größten und wichtigsten Baustelle des Landes: dem Djerdap-Wasserkraft- und Schiffahrtssystem. Die Leute, die in den komfortablen, verstellbaren Sitzen der «Raketa» Zeitung lesen, diskutieren, schlafen, oder hinten an der Bar ihren türkischen Kaffee schlürfen, sind vorwiegend Einheimische und zu einem guten Teil beim Djerdap-Werk Beschäftigte.

Die 2840 Kilometer lange Donau, die außerhalb Belgrads gut zweitausend Meter breit ist, verengt sich in der 117 km langen Kataraktenstrecke, wo der Strom das Banater Bergland (Karpaten) durchbricht, bis auf 151 Meter. Gegen hundert Meter tief ist hier das Wasser, und die Stromsohle liegt tiefer als der Spiegel des 900 Kilometer entfernten Schwarzen Meeres. Diese großartigste Stromlandschaft Europas ist bis heute der Untiefen und der starken Strömung wegen ein Flaschenhals für die Schifffahrt. Nach Beendigung des Djerdap-Werkes wird es für die Schifffahrt keine Probleme mehr geben, denn der Strom wird auf 120 Kilometer aufgestaut und sämtliche Klippen so weit überdecken, daß ein Auffahren nicht mehr möglich ist. Überdeckt wird aber auch die in den Fels gehauene Römerstraße sein, deren Bau Kaiser Traian im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung beendete.

„Raketen“-Stewardessen sind hübsch und sprachgewandt. Olivera Dimitriowitsch, die sich hier bei türkischem Kaffee mit ihrer Kollegin Tamara Zaric unterhält, hat in Paris studiert.

Die „Tabula Traiana“, des römischen Kaisers stolzes Zeugnis, würde 1971 in den Fluten des Stausees verschwinden, wenn man sie nicht aus der kompakten Felswand herauschnitt und 35 Meter höher befestigte.

1971: ein 120 Kilometer langer Stausee

Eine Stromgeschwindigkeit von 18 Stundenkilometer und heimtückische, bis knapp unter den Wasserspiegel aufragende Riffe gaben am Unterlauf der Donau dem römischen Kaiser Traian zu schaffen. Um die Verwaltung der eroberten Gebiete jenseits des Stroms zu erleichtern, bewältigten die Römer vor zweitausend Jahren ein respektables Bauprogramm. Sie bauten bei Sip einen Kanal, damit ihre Pferdegruppen die hölzernen Lastschiffe auch bei Niedrigwasser donauaufwärts schleppen konnten, meißelten am rechten Ufer die Traiansstraße in den spröden Kalkfels und überbrückten den über einen Kilometer breiten Strom zwischen Kostol und Turnu Severin. Sie nannten den widerspenstigen Engpaß zwischen Mittel- und Unterlauf der Donau sinnvoll ‚Eisernes Tor‘.

Das ‚Eiserne Tor‘ ist durch die vielen Jahrhunderte einer stets wachsenden Flußschifffahrt das große, natürliche Hindernis geblieben. Obwohl zwischen 1890 und 1896 der Sip-Kanal gebaut und auch an andern Engpässen Fels gesprengt wurde, gelang es nicht, die Donau zu dem bedeutenden Schifffahrtsweg zu machen. Der großen Gefährlichkeit wegen kann das Eiserne Tor noch heute nur tags und nur mit Hilfe besonders ausgebildeter Lotsen befahren werden. Die jährliche Tonnage bleibt auf 14 Millionen Tonnen beschränkt.

Seit Jahrzehnten träumten Fachleute vom Bau einer Staumauer am Eisernen Tor. Die Kraft der gewaltigen Strömung sollte in elektrische Energie umgewandelt werden und das gestaute Wasser die Schifffahrt erleichtern. Daß es beim Traum blieb, hatte vor allem einen Grund: den wirtschaftlichen Tiefstand der beiden Anliegerstaaten Jugoslawien und Rumänien. Die beiden Länder hatten noch 1939 einen Verbrauch an elektrischer Energie von zusammen 2303 Millionen kWh, das ist weniger als ein Viertel der Kapazität des künftigen Djerdap-Werkes. Diese armen Länder konnten weder die Mittel zum Bau eines so teuren Werkes aufbringen, noch hätten sie die produzierte Energie verbrauchen können.

In den dreißiger Jahren offerierte eine schweizerische Kapitalgruppe den beiden Ländern den Bau des Werks unter der Bedingung, Elektrizitätswerk und Schleusen dreißig Jahre lang ausbeuten zu dürfen. Die Sache zerschlug sich. Die deutsche Besatzung setzte während den Jahren des Zweiten Weltkrieges Geologen und Siemens-Fachleute an die Vorbereitung eines Djerdap-Projekts. Es war kein Unglück, daß das Donau-Werk nicht unter großdeutscher Flagge entstand.

Das rapide wirtschaftliche Wachstum in den beiden Ländern nach 1945 und die Zunahme der Donau-Schifffahrt ließen das Projekt aufleben. 1956 wurde durch eine Vereinbarung zwischen den Staatspräsidenten Tito und Dej die Gründung einer gemischten Studienkommission beschlossen. 1960 war die Studienperiode durch die Vorlage eines technisch-ökonomischen Memorandums abgeschlossen, das von beiden Regierungen genehmigt wurde.

Hauptprinzip des Memorandums war: optimale Lösung für Schifffahrt und Energiegewinnung – völlige Gleichheit der Partner beim Bau und bei der Energiegewinnung.

Während Jugoslawien im Zentrum des Landes an Drina und Neretva bereits große Hydrozentralen besitzt, wird für Rumänien das Djerdap-Werk größte und wichtigste Energielieferant werden. Die wirtschaftliche Entwicklung der beiden Länder charakterisiert trefflich der Umstand, daß das Djerdap-Werk, immerhin das fünftgrößte Wasserkraftwerk der Welt, 1972 nur noch knapp 15 Prozent des Energiebedarfs decken wird. Der Bau des ‚Djerdap-Wasserkraft- und Schifffahrtssystems‘ – so lautet der offizielle Name – wird Mittel in der Höhe von über 400 Millionen Dollar erfor-

Der größte Bauplatz Europas

dern. Die Schifffahrt ist an dieser Investition mit 94,6 Millionen beteiligt. Am 7. September 1964 wurden die Arbeiten in Anwesenheit der Staatschefs Josip Broz Tito und Gheorghe Gheorghiu Dej formell begonnen, 1972 soll das Werk im Betrieb stehen. Das Festsetzen der Stauhöhe stellte die verantwortlichen Ingenieure vor eine heikle Frage. Ein ursprünglich vorgesehener Stau auf 63 Meter über den Adria-

Spiegel erwies sich als zu wenig rentabel, ein Stau auf 72 Meter, der eine optimale Lösung ergeben würde, erfordert viel zu große Dammarbeiten und würde große bewohnte Zentren, wie Smederevo, Neu Belgrad, Pancevo, Kovin, gefährden. Auch der jetzt auf 69,5 Meter festgelegte Stau bringt Probleme, die noch nicht ganz durchschaubar sind. Die Energieproduktion wird zwar gegenüber der 63 Meter-Quote von 8,3 auf 11,3

▲ Wo die Donau nach dem letzten Gebirgsdurchbruch in die walachische Tiefebene eintritt, zwischen dem jugoslawischen Dörfchen Sip und dem rumänischen Gura Vaj, ist seit 1964 das Djerdap-Werk im Bau. Eine 1200 Meter lange und 60 Meter hohe Mauer wird die Donau 120 Kilometer zurückstauen, die berechtigten Schifffahrtshindernisse am Eisernen Tor beseitigen und den das Werk gemeinsam bauenden Ländern jährlich 11,3 Milliarden kWh Energie liefern.

Schleusenkammern von 310 Metern Länge und 34 Meter Breite werden die Frachtkapazität der Donau von 14 Millionen Tonnen auf 48 Millionen Tonnen erhöhen. Firmen verschiedener Länder in Ost und West sind am Bau beteiligt. Hier montiert die Mailänder Firma Ceretti und Tanfani einen fünfzig Meter hohen Kran für die Betonierungsarbeiten. Die Schweizer Firma Bühler, Uzwil, installiert eine pneumatische Zementtransportanlage.

▲ Fundamentierungsarbeiten für die Kraftwerkzentrale, die sechs Generatoren mit einer Leistung von je 171 MW aufnehmen wird. Eine gleiche Zentrale entsteht auf der rumänischen Seite des Werks. Nach der Fertigstellung im Jahre 1971 wird das Djerdap-Werk zur kleinen Gruppe der größten Wasserkraftwerke der Erde zählen, übertroffen nur noch von den sowjetischen Werken Krasnojarsk, Bratsk, Lenin (Wolga) und Kuybischew.

Milliarden kWh jährlich erhöht, doch erhöhen sich auch die Kosten für den Uferschutz. Die Auswirkungen des Staus auf das Grundwasser sind nicht voraussehbar. Der offizielle Baubeschrieb sagt, daß der Stau in der Praxis geprüft werden müsse. Für 22 000 Menschen jedenfalls ist der Stau klar und voraussehbar: Sie müssen ihre Häuser und Dörfer verlassen.

Die Dörfer Sip, Tekija, Golubinja, Mosna, Donji Milanovac, Dobra, Vercirova, Ada Kale, Tufari, Orsava, Ogradina, Tisovica, Kozla und Drenkova werden überflutet. Die beiden Staaten bemühen sich, den betroffenen 22 000 Menschen, vorwiegend Kleinbauern, nicht nur Ersatz zu schaffen, sondern ihnen eine wirtschaftlich bessere Zukunft zu garantieren. Wenn man des Menschen Anhänglichkeit an ein Stücklein Erde in

Menschen auf dem größten Bauplatz Europas

Betracht zieht, weiß man, daß sich hier manch stilles Drama vorbereitet. Wohl das größte Problem für das Zukunftswerk bilden die Ablagerungen der Donau. Unterhalb der Velika-Morava-Mündung transportiert die Donau jährlich 50 Millionen Tonnen Geschiebe meerwärts. Davon bringt allein die Velika-Morava 13,5 Millionen Tonnen. Im künftigen Stausee wird sich dieses Geschiebe ablagern. Experten haben errechnet, daß, ohne Veränderung der Zuflüsse, der 120 Kilometer lange Stausee in 200 Jahren ausgefüllt ist. Bodenstabilisierung, Aufforstung, Kanalisierung im großen Stil sind notwendig, um den Geschiebezufluß auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Juzna-Morava und Velika-Morava sind die zwei schlimmsten Geschiebeflüsse Europas, und ihre Erosionen verschlimmern sich von Jahr zu Jahr. Ein Aufwand von 140 Millionen Dollar ist nötig, um zum Beispiel den Geschiebezufluß der Velika-Morava von 13 auf 5 Millionen Tonnen herunterzubringen. Auf lange Zeit hinaus werden Schwimmbagger im Djerdap-See Hochbetrieb haben, denn die Sanierung der Zuflüsse, die zu einem großen Teil außerhalb der beiden Länder liegen, wird nicht in fünfzig und nicht in hundert Jahren beendet sein. Die Schifffahrt auf der Donau wird mit der Fertigstellung des Djerdap-Werks viel rascher zunehmen als in den vergangenen Jahrzehnten. Die Industrialisierung der Donau-Länder, die vor dem letzten Weltkrieg vorwiegend Agrarländer waren, nimmt stark zu. Weil ein wichtiger Teil des Warenaustausches mit der Sowjetunion stattfindet, drängt sich der billige und verhältnismäßig nahe

Radisav Urosevic, technischer Direktor des Djerdap-Werkes, inspiziert den Bauplatz. Er ist mit dem Arbeitsfortschritt zufrieden. Auf den Arbeitsplan konnte ein Vorsprung gewonnen werden. Die menschliche Atmosphäre auf dem Bauplatz ist auffallend gut. Das scheint nicht zuletzt ein Verdienst der leitenden Männer zu sein, die sachlich und frei von Chef-Allüren sind.

Modell des Djerdap-Werkes. Länge der Mauer 1200 Meter, Höhe 60 Meter, Länge des Überlaufs 441 Meter, Länge der beiden Zentralen 214 Meter. Rechts und links außen die Schleusen für die Schifffahrt.

Wasserweg auf. Die Zeit für das Passieren des Djerdap wird von 120 auf 31 Stunden zusammenschrumpfen, und an Stelle von maximal 1700-Tonnen-Schleppzügen werden 6800-Tonnen-Schlepps möglich sein. Die Djerdap-Strecke wird nicht mehr viermal teurer als alle andern Donau-Strecken sein und wird bei Tag und bei Nacht ohne Lotsen befahren werden. Auch der Tourismus wird sich vermehrt der Donau zuwenden. Segeln und Wasserskifahren zwischen den steilen Felsabstürzen der Karpaten wird zweifellos von besonderem Reiz sein. Die romantische Schluchtlandschaft liegt ja nur wenige „Raketa“-Stunden von der Hauptstadt Belgrad entfernt.

Die gute Stimmung unter den 2000 Werktätigen aller Stufen ist auch auf den guten Ausbau der sozialen Institutionen zurückzuführen. Kantinen und Wohnbaracken sind außen und innen sauber und gepflegt. Zu günstigen Preisen kann in der Kantine täg-

lich die Mahlzeit aus zehn verschiedenen Menüs ausgewählt werden. Ein großer Selbstbedienungsladen und ein Kino mit Luft-Konditionierung stehen den Arbeitern zur Verfügung.

22 000 Menschen verlieren ihre Heimat

Fließendes Wasser gibt's nur in diesem Dreckbach und in der Donau. Vor den Häusern stehen da und dort alte Ziehbrunnen.

▲ Nukic Mihajlo, pensionierter Donauschiffer, lebt in Sip und ist stolz auf seine Kenntnisse in 'Weanerisch'. Deutsch spreche er nicht, sagt er überzeugt. Er nimmt die Zukunft nicht tragisch und meint, leben lasse sich fast überall. Nur von der Donau möchte er sich nicht trennen.

◀ Serbisches Bauernhaus in Sip. Die Unwetterverwüstungen sind nicht zu übersehen.

Das Wasser der gestauten Donau wird nicht nur die Traiansstraße und eine Eisenbahnlinie, sondern eine ganze Reihe von Dörfern überfluten. 8500 Menschen auf der jugoslawischen, 13 500 auf der rumänischen Seite müssen umgesiedelt werden. Wie stellen sich diese Menschen dazu? Die serbischen Dörferchen auf der jugoslawischen Seite gehören zur ärmsten Region des Landes, ohne jede industrielle Entwicklung und

ohne rentable Landwirtschaft. Hochwasser zerstörte das mühsam Aufgebaute. Die Regierung fördert nun den Abzug in die wirtschaftlich entwickelten Gebiete, bietet aber auf Wunsch den Bewohnern Realersatz. Da die neuen Häuser und Dörfer nicht mehr im Überschwemmungsbereich der Donau liegen, die Menschen also in eine sicherere Zukunft blicken, sträuben sie sich kaum gegen die Umsiedlung.

▲ Einwohner von Sip verlangen, daß man ihre Umsiedlung rascher in die Hand nehme. Ein schweres Unwetter hat in der vergangenen Nacht Gärten und Felder und Bäume zerstört. Die Straßen sind voll Schlamm. Die Menschen haben keine Geduld mehr.

◀ An Schönheit nicht mit den alten Häusern vergleichbar, aber zweckmäßig und mit sanitären Einrichtungen gebaut: Neu Sip.